
Casos

de Marketing Público y No Lucrativo

XV Congreso Internacional de Casos Docentes en Marketing
Público y No Lucrativo

Vol 11(1), pp: 61-66

ISSN: 2530-3422 casos-aimpn.org

de Marketing Público e Não Lucrativo

PROGRAMA DE ASOCIATIVIDAD E INCIDENCIA

Francisco Farnum Castro
francisco-farnum@up.ac.pa
<https://orcid.org/0000-0002-5879-2296>
Universidad de Panamá, Panamá

Raul Kelly
raulkelly@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3550-1385>
Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá, *Panamá*

Resumen:

El Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá (MNRP) es la organización nacional de los recicladores; lo componen más de 900 recicladores inscritos, distribuidos en las 10 provincias que conforman el país. El MNRP participa de la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores (Red LACRE) desde el año 2010. El 2018, en el marco del proyecto Recicladores Inciden en Latinoamérica, lograron actualizar y conocer en detalle el contexto en el que se desenvuelven los recicladores y las oportunidades para apoyar su reconocimiento e inclusión en los sistemas formales de gestión de residuos. Estableciendo en colaboración con la Universidad de Panamá un Programa Asociatividad e Incidencia, para los recicladores, constituido por en cuatro pilares: Capacitación, Fortalecimiento, sensibilización y un sistema de información para la captura y administración de los datos a nivel nacional, basado en un modelo conceptual del sistema de gestión de residuos.

Palabras clave: Recicladores; Programa; Asociatividad; Incidencia

ASSOCIATION AND INCIDENCE PROGRAM

Abstract:

The National Movement of Recyclers of Panama (MNRP) is a national organization of recyclers. It is made up of more than 900 registered recyclers, distributed in 10 provinces around the country. The MNRP has participated in the Latin American Waste Pickers Network (LAWPN / Red LACRE) since 2010. In 2018, within the framework of the Recyclers Incidence in Latin America project, they managed to update and learn in detail the context in which recyclers operate and opportunities to support their recognition and inclusion in formal waste management systems. Establishing in collaboration with the University of Panama an Associativity and Advocacy Program for recyclers, consisting of four pillars: Training, Strengthening, Awareness and Information system for capture and administration of data at national level, based on a model conceptual of the waste management system.

Keywords: Recyclers; Program; Associativity; Incidence

1. Introducción

Progresivamente a nivel mundial el aumento de los desechos que se producen se ha acelerado; lo cual constituye un problema al cual no se le ha dado una solución apropiada; todo indica que la mala disposición de los desechos, la cultura de consumismo, la falta de aprovechamiento de doble uso de los artículos y otras malas prácticas inciden al aumento del mencionado problema.

Panamá, país ubicado en la franja centroamericana no escapa de esta situación, sobretodo porque la disposición de los desechos se hace en un vertedero a cielo abierto sin planta de tratamiento, carente de capacitación idónea, ausencia de atención profesional a las personas involucradas en el proceso, falta de implementación de protocolos de calidad que guíen al aprovechamiento de los residuos como un recurso factible para generar productos alternos aprovechables para la sociedad protegiendo al contexto ambiental.

En las últimas dos décadas el estado panameño y la empresa privada han realizado inversiones significativas incluyendo proyectos orientados a mejorar la gestión del residuo y la promoción de políticas públicas. El 30 de diciembre del 2021 se aprobó la Ley 276, “Que regula la gestión integral de residuos sólidos”, además de las leyes ya aprobadas: Ley 223 del 8 de junio del 2021 “Que establece incentivos ambientales”, Ley 6 del 6 de febrero del 2018, “Que establece la gestión integral de residuos en instituciones públicas”, y la Ley 33 del 30 mayo del 2018, “Que establece la política Basura Cero y su marco de acción para la gestión integral de residuos, y dicta otras disposiciones”. Cabe señalar que estas leyes están en espera de norma. Por otro lado, en el 2017, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliar (AAUD) realizó más de 12 estudios y análisis que concluyeron en el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 2017-2027, la actual administración de la AAUD lanzó en noviembre de 2019 “El plan de acción para el mejoramiento de la gestión integral de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario” el cual incluye para cada una de las áreas de la AAUD, las acciones inmediatas a tomar. Sin que a la fecha se cuente con un plan aprobado.

Marco Teórico

La gestión de los residuos sólidos (GRS) es un desafío global, que no exceptúa a Panamá. Abordar el problema requiere el análisis de múltiples factores, lo que se facilita con un enfoque orientado en sistemas (Elkintong,1999; Torres (2017) (Ilustraciones 1 y 2). Para entender la gestión de residuos se puede plantear de dos formas: en términos de saneamiento o en recuperación de materiales (Ackerman, 2005) y según los países menos favorecidos desde el punto de vista de la ciencia, la investigación, la tecnología, y los recursos humanos capacitados, tienen serios problemas para enfrentar con éxito el desafío (Duran, 1997). El caso Panamá no se aleja de lo planteado; el problema de la mala gestión de los residuos es evidente; a diario, sólo en el vertedero Cerro Patacón se reciben 2000 toneladas de desechos y proporcionalmente en otros sitios a lo largo del país (Ilustración 3). Cabe señalar que sólo tres sitios de disposición final del país cuentan con báscula para camiones lo cual no permite llevar un registro preciso de la cantidad de residuos que se lleva a los vertederos nacionales; solo prevé que, de no tomarse medidas integrales, se agravará en un futuro cercano la acumulación de los residuos y su efectivo tratamiento (Kelly et al, 2014).

<p>Ilustración 1: L. V. Bertalanffy y el diagrama de la Teoría General de Sistemas, (Torres. (2017).</p>	<p>Ilustración 2: Elementos de la triple cuenta de resultados, (Elkintong,1999).</p>

Ilustración 3. Condiciones de disposición de desechos en la ciudad de Panamá. Fuente: La Estrella de Panamá, 2023.

Acorde a la información revisada para Panamá y los problemas ambientales-socioeconómicos-sanitarios, se sugiere realizar una gestión integral de residuos sólidos que permita a las organizaciones, empresas y hogares disminuir los efectos negativos que genera la mala disposición de los desechos diariamente.

La gestión integral de residuos sólidos debe ser un plan que contemple actividades y procesos, centrados en disminuir la generación de residuos sólidos. Estas tareas deben estar focalizadas en aprovechar los residuos, con el propósito de darles nuevas formas de utilidad y materias primas en la economía. (Ilustración 4 y 5).

2. Desarrollo del caso (Programa de Asociatividad e Incidencia en el Manejo de Residuos en Panamá).

Mediante El modelo conceptual del sistema de gestión de residuos (Farnum 2019) reconoce la naturaleza multifactorial del problema de la gestión de residuos, involucrando una serie de elementos, circunstancias e influencias interrelacionadas; con un enfoque integral considerando factores de los sistemas económicos, ambientales y socioculturales, además aspectos institucionales que juegan un papel crucial en la gestión de residuos.

El Programa de Asociatividad e Incidencia en el Manejo de Residuos, implementado por la Universidad Nacional de Panamá (Centro Regional de San Miguelito) en colaboración con el Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá (MNRP), ha logrado avances significativos en tres de los cuatro proyectos propuestos.

Resumen de Actividades:

Capacitación y Certificación de Recicladores:

"Taller Estratégico Perfil Profesional del Reciclador de Oficio en Panamá." Participaron recicladores de todo el país en el proceso de Certificación de Competencias y Titulación de Experiencia a través de acreditación del aprendizaje por experiencia. Se tuvo como resultado 43 recicladores acreditados de diversas provincias y vertederos concluyeron con éxito el taller.

Visitas a Vertederos y Fortalecimiento en Derechos Humanos:

Se visitaron seis vertederos en Ocú, Las Tablas, Los Santos, La Chorrera, Cerro Patacón, y Chepo; como resultado, al menos 54 recicladores fueron involucrados en el programa, enfocándose en fortalecer conocimientos sobre derechos humanos y el cierre adecuado de vertederos.

Reuniones de Capítulo Provincial:

Se llevaron a cabo reuniones de Capítulos durante los talleres provinciales, fomentando la colaboración y la discusión entre los participantes. El resultado fue cuatro reuniones desarrolladas satisfactoriamente en ese sentido.

Formación de Organizaciones de Base Comunitaria (OBC):

Se inició el proceso de formalización de cinco OBC, con dos adicionales en formación. Se logró que las organizaciones contaran con documentación que certifica la operación de las OBC por parte del Ministerio de Ambiente de Panamá; lo cual contribuye al fortalecimiento de la base de datos del programa. Adicional, doce periodistas fueron sensibilizados mediante una campaña destinada a posicionar al MNRP y promover el evento. La campaña incluyó la producción de piezas audiovisuales, el manejo efectivo de redes sociales y la participación en entrevistas radiales y televisadas.

3. Preguntas/cuestiones para la discusión

Según el panorama planteado, surgen algunas ideas a considerar para su seguimiento:

¿En qué industria o sector se podrían desenvolver los egresados de estos programas?

Inicialmente, el modelo sugiere el sector de los servicios, específicamente las actividades que reduzcan el volumen de desechos a partir del control de las fuentes y no del depósito final.

¿Cuáles son los motivos para hacer este estudio?

- Facilitar una aproximación sistémica al problema de la gestión de residuos
- La necesidad que tienen las instituciones que realizan planes de gestión integral de RSU de generar un modelo de gestión
- La falta de expertos, especialistas y técnicos que participen en los "Procesos de consulta"
- La falta de integración de sectores en particular recolectores de base en el desarrollo de los planes de gestión de RSU.

- La necesidad de un espacio equipado especializado en análisis de los RSU y RRHH operativo del mismo.
- La necesidad de un programa continuo de generación de capacidades que sea capaz de auto actualizar su metodología según las experiencias y conocimiento adquirido en cada ciclo
- En los planes a cortos plazo no se contempla la generación de capacidades de recurso administrativo, técnico y científico en torno al estudio de RSU.
- El poco recurso financiero destinado a realizar investigación sobre RSU debido a la falta de definición de las principales variables a investigar

¿Cuáles son los productos o servicios que el modelo maneja?

- Recurso humano: Capacitado y certificado.
- Recurso metodológico: Crear la metodología (protocolos, manuales, procedimientos, normas y reglas) para administrar y organizar los recursos generados.
- Infraestructura: Adaptar espacios que cuenten con los equipos y materiales básicos para aprovechar las características implícitas de los RSU.
- Garantizar la replicabilidad, sostenibilidad y escalabilidad de las capacidades y conjunto de procedimientos generados a partir de la presente propuesta aprovechando la evolución del modelo.

¿Qué mercados atenderá la empresa?

La sugerencia está dirigida a una ruta de recolección de residuos sólidos en el distrito de Panamá, la cual incluya atención de todos los generadores planteados en la legislación vigente.

4. Conclusiones

La situación actual de la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la ciudad de Panamá presenta serias debilidades. Para poder identificarlas y desarrollar un modelo de gestión sostenible desde el punto de vista ambiental, socio cultural y económico; es necesario conocer, tanto cualitativa como cuantitativamente, los datos generados, particularmente, cuanto se produce y de que se compone, lo que aún llamamos basura, cabe señalar que la deficiente gestión de los residuos urbanos genera gran preocupación entre la población de Panamá, donde la mala disposición de la basura es uno de los problemas más relevantes en Panamá.

Un proceso a escala regional y a escala nacional debe ser el foco de acción del programa de asociatividad e incidencia donde se aglutine recicladores de oficio, ambientalistas, empresas y público en general.

Los beneficios del desarrollo del Modelo de gestión integral de los residuos sólidos deben redundar en:

- Caracterización del recurso humano capacitado para el trabajo de gestión de residuos.
- Valoración de los residuos sólidos en toda la ciudad.
- Transformación de la cultura del reciclaje a todos los niveles.

Finalmente, se puede decir que este modelo no se trata solo de recoger y vender cosas, sino de un cambio cultural orientado hacia una gestión integral de los residuos sólidos para transformar individuos y su cultura.

Agradecimientos

Deseamos consignar nuestra gratitud a nuestras organizaciones financiadoras Fundación **AVINA**, Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (**WIEGO**) y Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá - **ARB** por acompañar estos proyectos con su oportuna contribución.

Bibliografía

- Ackerman, F. (2005). Material Flow for a Sustainable City. *International Review for Environmental Strategies*, 499-510.
- Duran, H. (1997). Gestión Ambientalmente Adecuada de los Residuos Sólidos.
- Elkington, John (1998). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. British Columbia, Canada: *New Society Publishers*.
- Elkington, John (1999) "Triple bottom line revolution-reporting for the third millennium" *Australian CPA*; Dec 1999; 69, 11.
- Farnum, F. (2019). PRIMERA CARACTERIZACIÓN NACIONAL DE RECICLADORES DE OFICIO DE PANAMÁ. *Revista Saberes APUDEP*, 2(1), 59-79. Recuperado a partir de https://revistas.up.ac.pa/index.php/saberes_apudep/article/view/871
- Kelly Chong, R. A., Quintero V., M., & Maggiori, L. (2014). Análisis del Actual Sistema de gestión de Residuos Sólidos Urbanos: Bases para un Nuevo Modelo Conceptual. Panamá, Panamá.
- Torres, Arturo. (2017, mayo 9). La Teoría General de Sistemas, de Ludwig von Bertalanffy. Portal Psicología y Mente. <https://psicologiymente.com/psicologia/teoria-general-de-sistemas-ludwig-von-bertalanffy>.